

ЖЕР АСТЫ ТОПЫРАҚТАРЫНДАҒЫ ТАЯЗ ІРГЕТАСТАРДЫҢ СИПАТТАМАЛАРЫН ЗЕРТТЕУ

НҮРЖАНҰЛЫ МИРАС

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің магистранты

Ғылыми жетекші – т.ғ.к., доцент **ҚАРШЫҒА Ғ.О.**
Қызылорда, Қазақстан

***Аңдатпа.** Бұл зерттеуде топырақтың қату барысында көлемінің ұлғаюы салдарынан туындайтын көтергіш күштердің таяз салынатын іргетастарға әсері қарастырылды. Зерттеудің негізгі мақсаты – таяз іргетастарды тұрғызу барысында жіберілетін басты қателіктерді нақты жағдайлар негізінде көрсету, олардың себептерін ашу және іргетасты жылу ұстағыш қабатпен қорғау арқылы мәселені шешудің тиімді тәсілдерін ұсыну.*

***Түйінді сөздер:** таяз іргетас; топырақ; топырақтың қату әсерінен көтерілуі; жылу ұстау; топырақ ылғалы; тік бағыттағы күштер; ісіну құбылыстары; деформация.*

Республика аумағы шамамен 70 %-ға жуығы топырақтың қату кезінде көлемі ұлғайып, көтерілетін қауіпті топырақтардан тұрады. Оларға саздақ, құмдақ, саз, майда түйіршікті және шанды құм тәрізді топырақ түрлері жатады. Осындай жағдайда қажетті деңгейдегі ылғал жинақталған топырақ қыста қатқан кезде көлемін ұлғайтады, нәтижесінде топырақ қабаттары қату тереңдігі шегінде жоғары көтеріледі.

Қазіргі уақытта аз қабатты үйлер тұрғызуға арналған жер телімдері бөлінуде. Соның нәтижесінде бұл аумақтарда коттедждер, бау-бақша үйлері, шағын сауда нысандары және басқа да аз қабатты құрылыстар бой көтере бастады. Мұндай ғимараттардың жалпы құрылыстық шығындарының ең үлкен бөлігін іргетас салу жұмыстары құрайды. Әдетте, аз қабатты үйлердегі қабырға мен жабын материалдарына байланысты жолақ іргетастың бір метр ұзындығына түсетін жүк шамамен 20 кН/м төңірегінде болады, ал үш қабаттан биік ғимараттарда ол 150 кН/м-ден аспайды. Жүктеменің аз болуы іргетасқа түсетін сыртқы қысымның да төмен екенін көрсетеді, ал бұл өз кезегінде мұз қату кезінде топырақтың көтерілу күштеріне мұндай ғимараттардың аса сезімтал болуына әкеледі.

Мұндай топырақта орналасқан іргетастарға түсетін жүктеме топырақтың көтерілу күшінен аз болса, іргетастар жоғары итеріліп, орнынан қозғала бастайды. Уақыт өте келе іргетастың әр бөлігінің әртүрлі деңгейде көтерілуі байқалады, бұл аз қабатты ғимараттардың негізгі көтеруші құрылымдарында шамадан тыс деформациялардың жиналуына және ақырында олардың зақымдануына әкеледі.

Мұз қатудан туындайтын топырақ көтерілімін болдырмаудың негізгі тәсілдерінің бірі — іргетасты есептік қату тереңдігінен төмен орналастыру. Алайда бұл шешім көп жағдайда аз қабатты құрылыстар үшін тиімді бола бермейді, себебі мұндай іргетастардың бүйір беті үлкен, ал осы бет бойынша әсер ететін жанама көтеру күштері де айтарлықтай жоғары болады. Сондықтан мәселені шешудің тиімді жолдары — іргетасты топырақтың маусымдық қату қабатының деңгейінде салу (тайыз іргетас) немесе оны мүлде топыраққа көміп орнатпай, жер бетінде орналастыру (жер үсті іргетасы).

Осылайша құрылымдық шаралар топырақтың көтеру күшін толық жоюға емес, оны қабылдап, игеруге бағытталады. Басқаша айтқанда, мәселенің шешімі іргетас пен ғимараттың көтеруші құрылымдарының өзара бірлескен жұмысын қамтамасыз етуге, сондай-ақ топырақтың қату кезінде деформациялануына лайықталған іргетас түрлерін қолдануға негізделеді.

Қазіргі қолданыстағы есептеу әдістері ғимараттың барлық қабырға іргетастарының біртұтас жүйе ретінде жұмыс істеуін ескере бермейді, бұл оларды жобалау кезіндегі ең елеулі кемшіліктердің бірі болып табылады. Ал барлық іргетастарды бір жүйе ретінде қарастыру

есептік күштердің төмендеуіне, тиісінше іргетас жасауға қажет материал шығынын азайтуға мүмкіндік береді. Осы мақсатқа қол жеткізудің тағы бір тиімді жолы — топырақтың қату тереңдігін төмендету, ал бұған іргетасты жылыту әдісі арқылы қол жеткізуге болады.

Топырақтың қату кезінде көлемінің ұлғаюы аз қабатты ғимараттардың орнықтылығына айтарлықтай әсер етуі мүмкін. Тіпті іргетастың табанын топырақтың маусымдық қату тереңдігінен төмен орналастырудың өзі оның сенімді жұмысын толық қамтамасыз етпейді [1].

Мұндай жағдайда топырақ іргетастың бүйір бетімен бірге қатады да, қату кезінде пайда болатын жанама көтеру күштерінің әсерінен (А) іргетасты жоғары қарай итеріп, көтерілуіне себеп болуы мүмкін (1-сурет).

Сурет 1 - Қату тереңдігінен төмен орналасқан іргетас,

Осындай жағдайда іргетастың табанының астында қуыс пайда болуы мүмкін (2-сурет). Бұл қуысқа кейін топырақ түсіп, көктемде ерігеннен кейін бұрынғы қалпына қайта оралмайды. Нәтижесінде топырақтың көтеріліп-босу циклдры қайталанған сайын деформациялар жиналып, олардың шамасы біртіндеп арта береді [2].

Сурет 2 - Іргетас табаны мен блоктарының арасындағы қуыстың түзілуі,

Дегенмен, мұндай жағдай көбінесе мұз қату кезінде пайда болатын жанама көтеру күштері (А) тік бағыттағы нормаль күштерден (В) басым түседі. Мұндай жағдайда іргетастың табан бөлігі деформацияға ұшырайды (3-сурет).

Сурет 3 - Іргетас табанының деформациялануы

Көп жағдайда аз қабатты ғимараттар салу кезінде топырақтың көтерілуіне қарсы шаралар әдейі қолданылмайды. Құрылысшылар іргетасты жылы маусымда салып, суық түскенге дейін ғимаратты толық тұрғызып үлгеруге тырысады [3]. Теориялық тұрғыдан бұл тәсіл іргетасқа түсетін жүктемені топырақтың көтерілу күшінен жоғары етуге мүмкіндік береді. Алайда іс жүзінде мұз қату кезінде пайда болатын күштердің іргетас жүктемесінен артық болуы әбден мүмкін.

Барлығы белгілі болғандай, топырақтың мұз қатуы кезінде деформациялар кезектесіп жүреді: топырақ қатқанда іргетастар көтеріледі, ал ерігенде төмендейді. Көптеген авторлар осындай мәселелерді зерттеп, топырақтың мұз қатуынан туындайтын нормаль бағыттағы күштердің әсерінен ғимараттарда болатын деформациялардың сипаттарын сипаттаған [4].

Мұндай жағдайда ғимараттардағы ақауларды жою үшін айтарлықтай материалдық шығындар қажет болады. Ал егер жөндеу жұмыстары дұрыс жүргізілмей, әрқелкі деформацияларға себеп болатын факторлар жойылмаса, онда бұл жөндеу жұмыстары ғимараттың әрі қарай сенімді эксплуатациясына кедергі болады.

Бұрын топырақтың мұз қатуынан туындайтын әрқелкі деформацияларға қарсы негізгі шара ретінде іргетасты топырақтың қату аймағынан төмен орналастыру қолданылатын. Бұл тәсілдің негізгі принципі — мұз қату күштеріне қарсы тұру болып, іргетастардың орнықтылығын қамтамасыз етуге бағытталған [5]. Алайда, егер ғимарат немесе құрылыс салмағы нормаль күштерден аз болса, бұл принципті толық жүзеге асыру іс жүзінде мүмкін емес.

Халимов О.З. [6] жұмысы жоғары деңгейдегі жер асты сулары жағдайында іргетастар мен негіздерді физика-химиялық жолмен тұрақтандыру мәселесін қарастырды. Таяз іргетастарды қолдану ұсынылған қарсы ісінген материалдардың сенімділігін есепке ала отырып, аса мұқият жүзеге асырылуы тиіс.

Қазіргі көзқарастарға сүйенсек, кез келген топырақтың көтерілуінің негізгі шарты — мұзданған және мұзданбаған судың жалпы көлемінің топырақтағы бос газды қуыстар көлемінен артық болуы [7]. Осыған байланысты топырақтардың ылғалдылығы артқан сайын ісіну қарқындылығы да өседі және толық ылғалданған кезде ең жоғары мәнге жетеді.

Сазды (байланысты) топырақтардың көтерілуі негізінен саз қабатында бастапқыда бар судың қатысуынан емес, астындағы ери бастаған топырақ қабатына ылғалдың миграциясынан туындайды. Бұл ылғалдың миграциясы сазды және шаңды-құмды топырақтардағы су молекулаларының болуына байланысты. Ылғал миграциясын зерттеуге арналған жұмыстарға [8–10] көз жеткізуге болады. Зерттеу барысында топырақ қату кезінде

ылғалдың қозғалысына байланысты 50-ден астам теория ұсынылып, уақыт өте келе олар нақтылап, толықтырылып отырған. Қазіргі түсінік бойынша [11], мұз қату кезінде ылғал барлық үш күйде (бу, сұйық және қатты) қозғала алады. Бу күйінде қозғалыс тек топырақтың аз ылғалды болған жағдайда байқалады, ал қатты күйде (мұз түрінде) тек сыртқы жүктеме әсерінен пайда болатын таза пластикалық ағып өту арқылы көрінеді.

Ісіну қарқындылығын анықтайтын тағы бір маңызды фактор — топырақтың ылғалдылығы [12, 13] зерттеулеріне сәйкес, топырақтың көтерілуі оның температурасына, сондай-ақ қабаттардың қату жылдамдығы мен тереңдігіне тәуелді. Қату тереңдігі артқан сайын топырақтың көтерілуі де көбейеді. Дегенмен қату жылдамдығының уақыт бойынша әсерін де ескеру қажет. Зерттеулер көрсеткендей, жылдамдық 11,5 м/тәулікке дейін өссе, ісіну қарқындылығы сызықты түрде артады, ал 2–4,5 м/тәулік жылдамдықта ең жоғары мәнге жетеді, әрі одан жоғары жылдамдықта ісіну қарқындылығы азаяды.

Іргетастар табиғи негізде жолақ түрінде салынған, ал темірбетон жастықшаның ені 1,6 м. Бірінші қыстағы құрылыс үзілісінде кірпіш қабырғалар сутегімен жабылған жерден терезе жоғарылығына дейін салынды. Алайда осы уақытта қабырғаларда 20 мм дейін жарықтар пайда болды және көктемде қабырғаның бір бөлігі бөлініп, қайта салынды.

Мәселенің себебін анықтау үшін іргетастың табаны астындағы топырақты тексеру шешілді. Негізді зерттеу нәтижесінде топырақ сутегі деңгейінде 1,5 м тереңдікке дейін қатқан және қабаттық құрылымы бар екені анықталды.

Осылайша, жарықтардың пайда болуының негізгі себебі — топырақтың мұз қатуы болып табылады.

Қатты ісіндірілген топырақтарда таяз іргетастарды қолдану қосымша зерттеуді талап етеді. Дұрыс тандалған іргетас құрылысы шаралары ғимараттың көтеру қабілетін ұзақ уақыт бойы сақтауға мүмкіндік береді. Дегенмен, мұз қату ықпалына ұшырайтын топырақтарда іргетас жасау әрдайым қауіп-қатерді тудырады. Сондықтан бұл қауіптерді азайту үшін топырақтың негізгі сипаттарын білу және іргетасқа қарсы ісіндірілген аралықпен жыллулық оқшаулауды қамтамасыз ету ұсынылады.

ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Чернышева И. А. К вопросу использования различных методов защиты от морозного пучения // Строительство и архитектура. – 2016. – С. 39 – 46.
2. Тишков Е. В. Промерзание оснований фундаментов зданий и сооружений: причины и последствия // Строительство. Строительные материалы и изделия. – 2015. – С. 93 – 99.
3. Кроник Я. А. Противопучинная мелиорация грунтов для повышения надежности и безопасности оснований зданий и сооружений // Вестник: МГСУ. – Москва, 2010. – Т. 10. – С. 284 – 292.
4. Дудзинский В. А. Обзор экспериментальных данных о характере и условиях формирования морозного пучения // Горный информационно – аналитический бюллетень. – 2014. – С. 400 – 402.
5. Кудрявцев С.А. Численное моделирование процесса морозного пучения и оттаивания в зависимости от скорости промерзания грунтов // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. – 2012. – С. 105 – 110.
6. Крамаренко В. В. О структурной прочности слабых грунтов и новых нормативных документах по определению характеристик их механических свойств // Известия Тульского государственного университета. Естественные науки. – 2012. – С. 242 – 252.
7. Ядовина К. С. О практическом значении определения теплофизических свойств сезоннопромерзающих грунтов // Строительство и архитектура. – 2017. – С. 81 – 88.